

普赖斯奖获得者卢多·瓦特曼的学术画像[☆]

李杰

中国科学院文献情报中心 北京 100090

E-mail: Lijie2022@mail.las.ac.cn

[摘要] [目的/意义] Ludo Waltman 是国际知名的青年科学计量学家，也是获得普赖斯奖年龄最小的学者。分析其学术画像对我国科学计量青年人才的培养和教育有重要的参考价值。[方法/过程] 以 Web of Science 数据库（2005—2021）中收录 Ludo Waltman 的 99 篇论文为样本，运用科学计量学和知识图谱的分析方法，从多维度绘制了其学术画像。[结果/结论] Ludo Waltman 在科学计量学领域不仅高产，而且论文整体具有高的引文影响力。在国际合作上不仅具有广泛性，且具有广泛全球影响力。形成以科技评价及应用、科学知识图谱以及网络聚类分析为代表的研究方向。在 2005—2022 年的职业生涯中，其合作者，特别是 Nees Jan van Eck 发挥了重要作用。

[关键词] Ludo Waltman VOSviewer 科学知识图谱 莱顿大学 CWTS 聚类算法

DOI: 10.15978/j.cnki.1673-5668.202205004

1 学者概述

Ludo Waltman (1982—)，1982 年出生于荷兰 Dordrecht（多德雷赫特市）。2005 年在荷兰 Erasmus University Rotterdam 获得硕士学位，硕士论文题目为 A Theoretical Analysis of Probabilistic Fuzzy Systems（《概率模糊系统的理论分析》）^[1]。同年在该校计量经济研究所攻读博士学位，并于 2011 年获得博士学位。其博士论文的题目为 Computational and Game-Theoretic Approaches for Modeling Bounded Rationality（《有限理性建模的理论方法

计算与博弈》）^[2]。受到其好友 Nees Jan van Eck（下面简称 Van Eck, N.J）的影响，2 人于 2005 年一起开始了科学知识图谱的研究。2008 年 10 月，Ludo Waltman 和 Van Eck, N.J 在 CWTS 参加了普赖斯奖获得者 Anthony F. J. van Raan 的学术讲座“Measuring Science”，并被 Anthony F. J. van Raan 发现具有很强的潜力^[3]。在同意两位年轻学者继续在 Erasmus University Rotterdam 读博的情况下，2009 年 Ludo Waltman 和 Van Eck, N.J 成为莱顿大学科学技术研究中心（CWTS）的兼职研究人员，科学计量也成为他的主要研究方向。2011 年，在

[☆]资助项目：中国科学院文献情报能力建设专项“研发数据组织与分析挖掘的智能技术”（E1290002）。

Anthony F. J. van Raan 的努力下, 两位青年学者共同加入了 CWTS 团队 (同时引入两位同一方向的学者, 对 CWTS 是艰难的决定), 并继续从事科学知识图谱和学术评价的研究。

两位年轻学者毕业之后进一步在科学知识图谱领域做了大量的基础工作, 在领域内产生了广泛的影响。鉴于 Ludo Waltman 在科学计量学领域的影响力, 2014 年 9 月, Ludo Waltman 被爱思唯尔出版集团任命为 *Journal of Informetrics* 期刊的主编, 后来因为开放引文 (Open Citation) 与爱思唯尔出版集团产生分歧, 于 2019 年辞去主编一职, 并在国际科学计量学和信息计量学学会 (International Society for Scientometrics and Informetrics, 简称 ISSI) 的支持下, 于 2019 年 1 月成立了 ISSI 的新会刊 *Quantitative Science Studies*。2018 年 7 月 16 日, 36 岁的 Ludo Waltman 被莱顿大学任命为“科学、技术与创新”方向的教授, 并带领团队从事“量化科学研究” (Quantitative Science Studies)。2018 年 9 月, Ludo Waltman 被任命为 CWTS 副主任 (Deputy Director), 并从 2019 年 1 月开始负责该中心的科学研究事业。同年 10 月, 担任 Research on Research Institute 的副主任 (Associate Director)。2021 年, 由于其在科学计量学研究上的卓越贡献, *Scientometrics* 期刊授予其科学计量学领域的最高奖——普赖斯奖 (Derek de Solla Price

Medal)。Ludo Waltman 也成为自 1989 年该奖项设立以来最年轻的获奖者。此外, Ludo Waltman 在科学计量学具有高的学术影响力, 2018–2021 年连续四年入选科睿唯安社会科学领域的高被引学者。

2 数据采集与方法

2.1 数据采集

2022 年 3 月 3 日, 在 Web of Science 中以 Ludo Waltman 的 Research ID: B-5561-2008 进行数据检索, 共得到 Ludo Waltman 发表的 99 篇论文。对 99 篇论文的初步统计分析结果显示 (如表 1): 论文的时间跨度为 2005–2021 年, 论文主要来自 SSCI 和 SCI-E 数据库, 以研究论文和会议论文为主。论文主要发表在信息科学与图书馆学、计算机科学与跨学科应用以及计算机科学与信息系统等领域。在所有论文中, 第一作者论文为 47 篇, 占比 47.47%。论文的总被引次数达到了 11 181 次, 去除自引的被引频次总计 10 954 次, H 指数达到了 40。Ludo Waltman 的发文期刊主要是科学计量相关的三大期刊, 依次为 *Journal of Informetrics* (28 篇, 28.28%)、*JASIST* (12 篇, 12.12%) 以及 *Scientometrics* (8 篇, 8.08%)。此外, 还有 5 篇论文发表在国际顶级期刊 *Nature* 和 *Science* 上。

表 1 Ludo Waltman 论文的基本情况

编号	指标名称	描述
1	作者	Ludo Waltman
	Research ID	B-5561-2008
2	时间跨度	2005–2021
3	论文数	99 篇
	第一作者论文数 / 占比	47 篇 / 47.47%
	独著论文数 / 占比	7 篇 / 7.07% (2 篇论文, 5 篇编辑材料)
4	收录分布	SSCI (64 篇); SCIE (50 篇); CPCI-S (22 篇); CPCI-SSH (17 篇); ESCI (4 篇)
5	文献类型	研究论文 (59 篇, 59.60%); 会议论文 (25 篇, 25.25%); 编辑材料 (11 篇, 11.11%); 书信 (3 篇, 3.03%); 综述论文 (2 篇, 2.02%)
6	主要领域	信息科学与图书馆学 (66 篇, 66.67%); 计算机科学与跨学科应用 (54 篇, 54.55%); 计算机科学与信息系统 (18 篇, 18.18%); 多学科 (11 篇, 11.11%)
7	主要期刊	<i>Journal of Informetrics</i> (28 篇, 28.28%); <i>JASIST</i> (12 篇, 12.12%); <i>Scientometrics</i> (8 篇, 8.08%); <i>Nature</i> (4 篇), 其中 2 篇书信, 2 篇编辑材料; <i>Science</i> (1 篇)
8	总被引次数 / 去除自引	11181 次 / 10954 次
9	篇均被引	112.94 次 (去除自引)
10	WoS 施引文献数	7712 篇
11	H 指数	40 (占比 40/99=40.4%)

2.2 数据分析

本文对采集的 Ludo Waltman 论文数据使用科学计量分析方法和知识图谱方法进行分析。在研究中,采用 Web of Science 的引文扩展功能,对引用 Ludo Waltman 研究的施引文献进行分析,以了解其研究论文在引文层面的影响与传播。在科学计量维度上,对论文的时间产出趋势、引证趋势、地理发文量和引文量、高被引论文等进行了分析。从科学知识图谱的角度上,采用可视化的技术分析了 Ludo Waltman 的合作特征、基于关键词共现网络研究内容特征和施引文献内容特征等。在

数据的分析和可视化中,使用自主开发的 Bibliographic Analysis Tool 1.0 软件和 CWTS 开发的 VOSviewer 软件^[4]进行数据的预处理、数据统计与可视化分析。

3 学术画像分析结果

3.1 学术产出与影响

Ludo Waltman 的论文年度产出如图 1 所示,在图 1(a) 的发文曲线图中标记了其学术生涯中的关键事件。分析结果显示, Ludo Waltman 的发文呈现先增长后减少的趋

(a) Ludo Waltman 论文年度分布与职业生涯的关键点

(b) Ludo Waltman 论文的年度分布及与 Van Eck, N.J 合著论文的占比

图 1 2005-2021 年 Ludo Waltman 的发文情况

势,见图 1 (b)。在硕士和博士阶段(2005–2011),其论文数呈显著增长趋势。在博士毕业之后,发文数量有一定下降,但仍然保持较高的产出。从 2011 年博士毕业到 2018 年获得教授职位,Ludo Waltman 共发表了 64 篇学术论文,占到所有论文的 64.6%。2019 年虽然保持了高产,但在刚刚过去的两年里仅仅发表了 2 篇论文。这或反映了其在获得教授职位后,主要的精力或者重点有所调整。从其社交媒体上了解到,目前 Ludo Waltman 热衷于开放科学运动(Open Citation/Open Science/Open Reviews)和学术评价方面的工作。

在 2005–2021 年这段学术生涯中, Van Eck, N.J 是其最为密切的伙伴。两人从硕士、博士到 CWTS 一直保持合作,而这段时间恰是青年人学术和创造力最活跃时

期。两人合作发表了大量原创性论文,特别是在科学知识图谱方向上,在一定程度上促进了科学计量学的发展。从二人合著论文的年度比例趋势来看,如图 1 (b),2005–2013 年,合作论文占比虽然有一定波动,但变化并不显著。2014–2016 年, Van Eck, N.J 论文的比例降到了低谷,2017 年以后又呈现了一定的增长趋势。

进一步对 2005–2021 年 WoS 核心库中引用 Ludo Waltman 的施引论文时间趋势进行分析,如图 2。从 2006–2021 年,Ludo Waltman 的论文他引共计 7 468 次。在时间趋势上,整体呈显著的指数增长趋势。在过去三年,每年的被引量都超过 1 000 次。其中,2021 年的被引频次高达 2 277 次,平均每天被引 6.2 次。急剧增加的引证次数表征了 Ludo Waltman 的影响力不断增加。

图 2 WoS 中 Ludo Waltman 论文 2006–2021 年的他引趋势

3.2 合著网络与影响

Ludo Waltman 与 16 个国家或地区的学者建立了合作关系,按照合作论文数量的多少排名依次为美国(11 篇)、瑞士(6 篇)、斯洛文尼亚(3 篇)、西班牙(3 篇)、比利时(2 篇)、意大利(2 篇)、瑞典(2 篇)、澳大利亚(1 篇)、加拿大(1 篇)、中国(1 篇)、匈牙利(1 篇)、南非(1 篇)、韩国(1 篇)以及英国(1

篇)。图 3 显示,2005–2022 年,Ludo Waltman 所发表的论文被 120 个不同的国家或地区引用,表明了 Ludo Waltman 的影响力在地理分布上的广泛性。其中,代表性的施引国家或地区有美国(1 451 次)、中国(1 311 次)、西班牙(894 次)、英国(729 次)、德国(598 次)、荷兰(571 次)、意大利(537 次)、澳大利亚(425 次)、

巴西 (395 次)、加拿大 (369 次)、印度 (340 次) 等。

全球与 Ludo Waltman 合作的机构共有 42 个, 合作论文数超过 2 篇的机构有荷兰鹿特丹伊拉斯姆斯大学 (24 篇)、美国科技战略公司 (7 篇)、瑞士洛桑联邦理工学院 (5 篇)、美国印第安纳大学 (4 篇)、荷兰代尔夫特理工大学 (3 篇) 以及斯洛文尼亚卢布尔雅那大学 (3 篇)。在全球范围内, 有 5 709 个机

构引用了 Ludo Waltman 的研究论文。除莱顿大学外, 代表性的施引机构有阿姆斯特丹大学 (140 次)、德国马普所 (107 次)、格拉纳达大学 (106 次)、中国科学院 (92 次)、鲁汶大学 (92 次)、武汉大学 (92 次)、巴伦西亚理工大学 (88 次)、阿尔梅里亚大学 (87 次)、安特卫普大学 (82 次) 以及智利大学 (79 次) 等。

图3 Ludo Waltman 论文的施引国家或地区分布

2005–2021 年, Ludo Waltman 的论文合著率达到了 92.93%。其中, 2 人合作的论文数占比达到了 42.42%, 3 位和 4 位合著者的论文数量都为 19 篇, 各自占比 19.19%。全部 74 位合著者与 Ludo Waltman 建立的合作网络如图 4。从合作网络不难得出, Ludo Waltman 目前已经在科学计量学领域与相关学者建立了广泛的合作关系。在这些合作关系中, 与 Van Eck, N.J 的合作最为密切, 二者的合著论文数达到了 68 篇, 占 Ludo Waltman 论文总数的 68.69%, 其中以 Van Eck, N.J 为第一作者的论文为 20 篇, 占比达 20.2%。在其他合作者中, Van Raan Anthony F. J、Visser Martijn S 以及 Boyack Kevin W 也与 Ludo Waltman 建立了较为密切的合作关系。

在合作时间维度上, 2005 年, Ludo Waltman 共发表了 2 篇论文, 其中一篇是与其两位硕士生导师 Kaymak

Uzay 和 Jan van den Berg 共同发表的论文《概率模糊分类器中的最大似然参数估计》^[5], 另一篇是与 Van Eck, N.J 以及 Jan van den Berg 共同发表的论文《一种新的概念关联可视化算法》, 该论文也是 Ludo Waltman 在科学计量领域的第一篇论文^[6]。表 2 列出了与 Ludo Waltman 合作发文排名前 10 的学者及其合著的平均年份。结果显示, 近期, Ludo Waltman 与 Boyack Kevin W、Traag Vincent 以及 Colavizza Giovanni 合作密切。

在论文影响力维度上, Ludo Waltman 与 Van Eck, N.J 合著论文的被引频次累计达到了 8 885 次, 占 Ludo Waltman 总被引频次的 79.47%。其中, Van Eck, N.J 作为第一作者的论文 Software Survey: VOSviewer, a Computer Program for Bibliometric Mapping 在 Ludo Waltman 论文中位列被引频次第一位, 累计被引达到了

3 114 次，占比 26.37%。这进一步表明了 Van Eck, N.J 在 Ludo Waltman 学术影响力中的重要贡献。在论文的篇均被引维度上，Ludo Waltman 与 Wouters Paul 合著的 6 篇论文（包括两篇 *Nature* 论文）篇均被引达到了

170.67 次。其中，2015 年发表在 *Nature* 的 The Leiden Manifesto for Research Metrics（《莱顿宣言》）一文被引达到了 710 次，是引文量的主要贡献者。

图 4 Ludo Waltman 的合作网络

表 2 Ludo Waltman 的主要合作者

编号	作者	论文数 / 篇	总被引频次	平均发文年份	篇均被引频次	合作占比 / %
1	Waltman Ludo	99	11181	2013.34	112.94	100.00
2	Van Eck Nees Jan	68	8885	2012.69	130.66	68.69
3	Van Raan Anthony F. J	8	944	2011.75	118.00	8.08
4	Visser Martijn S	8	880	2012.88	110.00	8.08
5	Boyack Kevin W	7	106	2017.57	15.14	7.07
6	Kaymak Uzay	7	138	2008.00	19.71	7.07
7	Traag Vincent	7	455	2018.86	65.00	7.07
8	Van Leeuwen Thed N	7	866	2011.86	123.71	7.07
9	Colavizza Giovanni	6	96	2017.67	16.00	6.06
10	Wouters Paul	6	1024	2014.67	170.67	6.06

3.3 研究主题与传播主题

对 Ludo Waltman 的 99 篇论文的关键词进行消歧处理,最后得到的关键词列表共包含 129 个关键词。对关键词共现进行分析,得到关键词密度图(图 5)。关键词词频结果显示,仅仅出现了 1 次的关键词数量达到了 105 个,占比达 81.40%。词频为 2 的关键词数量 13 个,占比 10.08%。排名前 10 的关键词的词频都超过了 2 次,包含 citation analysis (引文分析, 14 次)、bibliometric indicators (文献计量指标, 6 次)、field normalization (领域标准化, 6 次)、citation impact (引文影响力, 4 次)以及 normalization (标准化, 4 次)、bibliometric mapping (文献计量图谱, 3 次)、bibliometrics (文献计量, 3 次)、crown indicator (皇冠指数, 3 次)、impact factor (影响因子, 3 次)、publications (出版物, 3 次)以及 source normalization (来源标准化, 3 次)。从关键词集聚特征也不难得出, Ludo Waltman 的研究围绕引文分析 (citation analysis)

开展了大量科技评价的研究工作,涉及的研究关键词有文献计量指标、领域标准化、皇冠指数以及影响因子等。此外,以 bibliometric mapping 和 publications 为核心,分别形成了科学知识图谱研究和出版物网络分析的群落。在科学知识图谱的关键词网络中,涉及的相关关键词有 VOSviewer, CitNetExplorer 以及 science mapping 等。在论文主题影响力维度上,论文中科学知识图谱研究的关键词具有显著的引文影响力。

对引用了 Ludo Waltman 的 7 000 余篇论文的关键词进行分析,提取了出现频次不小于 10 次的 295 个关键词,结果如图 6。从分析的结果来看,施引文献的主题可以分为 4 个方面,分别为引文分析与研究评价、文献综述、文献合著网络分析以及科学知识图谱分析。从引用的趋势来看,目前引用 Ludo Waltman 论文最为活跃的主题分布在“科学知识图谱和文献综述”中。这反映了 Ludo Waltman 和 Van Eck, N.J 开发的 VOSviewer 已经成为文献图谱中重要的分析工具,且被大量应用在文献综述的研究中。

图 5 Ludo Waltman 论文的关键词分布

图6 引用 Ludo Waltman 论文的施引文献的主题分布

3.4 引文分析

3.4.1 Ludo Waltman 高被引论文分析

图7展示了Ludo Waltman的99篇论文的被引分布。从分析结果来看，引证次数呈现了极大的不平衡，少数论文贡献了其大多数的引证量。正如前文提到的，排名第一的论文所贡献的引文量达到了26.37%。前20%的

论文所贡献的引文量达到了76.38%，h-核论文（40篇论文）所贡献的引文量达到了89.40%。表3列出了Ludo Waltman被引频次TOP10论文。从分析结果来看，以Ludo Waltman为第一作者的4篇论文中，除一篇为综述论文外，其他都是研究论文，都是对创新方法的研究。在所有论文中，涉及网络聚类的有4篇。此外还包含一篇发表在*Nature*上的社论和一篇发表在*Science*上的综述性长文。

图7 Ludo Waltman 论文的被引频次分布

表3 Ludo Waltman 被引频次排名前10的论文

序号	标题	来源刊物	发文时间	单篇被引频次	累计被引频次	累计占比/%	第一作者	论文亮点
1	Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping 《软件调查: VOS viewer 一个用户文献图谱的软件》	<i>Scientometrics</i> 《科学计量学》	2010	3114	3114	26.37	van Eck NJ	设计开发的新兴 VOSviewer 软件的全面介绍
2	The Leiden Manifesto for research metrics 《莱顿研究计量宣言》	<i>Nature</i> 《自然》	2015	710	3824	32.38	Hicks D	莱顿宣言提出了基于计量评价的若干注意事项。
3	A unified approach to mapping and clustering of bibliometric networks 《文献计量网络图谱映射与聚类的一体化》	<i>Journal of Informetrics</i> 《信息计量学》	2010	625	4449	37.67	Waltman L	完善了文献网络的映射和聚类算法。
4	A review of the literature on citation impact indicators 《引文影响指标的文献综述》	<i>Journal of Informetrics</i> 《信息计量学》	2016	440	4889	41.39	Waltman L	全面综述了基于引文的评价指标
5	From Louvain to Leiden: guaranteeing well-connected communities 《从鲁汶到莱顿: 保证连接良好的社群》	<i>Scientific Reports</i> 《科学报告》	2019	427	5316	45.01	Traag VA	提出了新的聚类算法——莱顿算法
6	A smart local moving algorithm for large-scale modularity-based community detection 《基于大规模模块化的社区检测的智能局部移动算法》	<i>European Physical Journal B</i> 《欧洲物理学报 B》	2013	362	5678	48.07	Waltman L	提出了新的聚类算法 smart local moving
7	Citation-based clustering of publications using CitNetExplorer and VOSviewer 《使用 CitNetExplorer 和 VOSviewer 对出版物进行基于引文的聚类》	<i>Scientometrics</i> 《科学计量学》	2017	336	6014	50.92	van Eck NJ	在软件 VOSviewer 和 CitNetExplorer 中实现了引文网络分析
8	Science of science 《科学学》	<i>Science</i> 《科学》	2018	332	6346	53.73	Fortunato S	在 <i>Science</i> 上发表的科学学的综述性论文, 凸显了量化科学分析在科学学研究中的重要价值。
9	How to Normalize Cooccurrence Data? An Analysis of Some Well-Known Similarity Measures 《如何对共现数据进行标准化: 对一些知名相似性测度的分析》	<i>JASIST</i> 《信息科学技术学会会刊》	2009	324	6670	56.47	van Eck NJ	对科学计量共现矩阵的标准化问题进行了系统的研究, 并提出了 VOS 标准化方法。
10	A new methodology for constructing a publication-level classification system of science 《构建出版物级科学分类系统的新方法》	<i>JASIST</i> 《信息科学技术学会会刊》	2012	297	6967	58.99	Waltman L	研究了在论文层面科学领域分类。

进一步对 Ludo Waltman 的 40 篇 h-核论文进行文献的耦合分析,如图 8。40 篇论文通过耦合聚类分析形成了 3 个方向,分别为 #1 科技评价及应用、#2 科学知识图谱和 #3 网络聚类分析。在科技评价的研究中, Ludo Waltman 的研究内容涉及引文影响力分析与数据标准化^[7-9]、Leiden 大学排名^[10]、h 指数^[11]以及皇冠指数^[12,13]的研究和完善等。在网络聚类分析中, Ludo Waltman 等开发或者改进了网络的聚类分析方法,并很好地应用在了对引文网络的聚类中。例如,设计了新的聚类算法,包括 Leiden 聚类算法^[14]和 smart local moving 算法^[15]。并在新的聚类算法的基础上,开发了 CitNetExplorer^[16]并优化和补充了 VOSviewer^[17]中基于引证的文献聚类功能。科学

知识图谱的研究是 Ludo Waltman 与 Van Eck, N.J 涉足最早的领域,该聚类中的文献也组成了当前 VOSviewer 的基础。在该聚类中,最具影响力的论文为 2010 年由 Van Eck, N.J 和 Ludo Waltman 共同在 *Scientometrics* 发表的系统介绍 VOSviewer 功能的论文^[18]。该论文介绍了 VOSviewer 的核心算法、核心功能以及优势,成为后来进行科学知识图谱研究或使用 VOSviewer 绘制科学知识图谱的基础论文。此外, Van Eck, N.J 和 Ludo Waltman 对若干知识图谱绘制的基础问题进行了研究和分析,包括知识单元的相似可视化算法 (VOS)^[19]、图谱映射和聚类的一体化^[20]、矩阵的标准化方法^[21]、知识单元的映射方法^[22]、文献图谱中的计数^[23]等。

图 8 Ludo Waltman 的 h 核论文的文獻耦合分析

3.4.2 Ludo Waltman 高被引参考文献分析

Ludo Waltman 在论文中引用的高被引参考文献组成了其核心的知识基础。基于 Ludo Waltman 发表的 99 篇论文构建了参考文献的共被引网络,如图 9。图中显示了被 Ludo Waltman 引用不小于 5 次的 78 篇论文。从整体上来看,这些参考文献被划分为 3 类,分别为科技评价及应用、图谱绘制技术与应用(涉及聚类、布局等)以及图谱绘制理论(共词、文献的共被引、作者的共被引等)。在所有参考文献中,被引次数大于等于 10 次的论文共 9 篇,见表 4。其中,来自其他学者的论文有

4 篇, Ludo Waltman 署名的论文有 5 篇。从内容角度来看,其他学者的论文主要集中在科技评价及应用方面。

4 总结与讨论

4.1 总结

本文对 2021 年普赖斯奖获得者 Ludo Waltman 所发表的学术论文进行了科学计量学与知识图谱分析,绘制了该学者的学术画像。作为国际科学计量学领域获得普赖斯奖最年轻的学者,他的全面学术画像对我国青年科

图9 Ludo Waltman 论文参考文献的共被引网络

表4 Ludo Waltman 所引用了的主要参考文献

序号	第一作者	期刊	发文时间	论文标题	被引频次	所属聚类	参考文献
1	Waltman L	<i>JASIST</i>	2012	A new methodology for constructing a publication-level classification system of science 《构建出版物级科学分类系统的新方法》	19	3	[24]
2	Van Eck NJ	<i>Scientometrics</i>	2010	Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping 《软件调查: VOS viewer 一个用户文献图谱的软件》	18	3	[18]
3	Waltman L	<i>Journal of Informetrics</i>	2011	Towards a new crown indicator: Some theoretical considerations 《关于新冠指数的一些理论思考》	18	1	[12]
4	Hirsch JE	<i>PNAS</i>	2005	An index to quantify an individual's scientific research output 《量化个人科研产出的指数》	16	1	[25]
5	Van Eck NJ	<i>PLoS One</i>	2013	Citation Analysis May Severely Underestimate the Impact of Clinical Research as Compared to Basic Research 《与基础研究相比, 引文分析可能严重低估了临床研究的影响》	11	1	[26]
6	Zitt M	<i>JASIST</i>	2008	Modifying the journal impact factor by fractional citation weighting: The audience factor 《通过分数引用权重修改期刊影响因子: 受众因子》	11	1	[27]
7	Lundberg J	<i>Journal of Informetrics</i>	2007	Lifting the crown—citation z-score 《提高皇冠引用 z 分数》	10	1	[28]
8	Peters HPF	<i>Res Policy</i>	1993	Co-word-based science maps of chemical engineering, Part I: Representations by direct multidimensional scaling 《基于共词的化学工程图谱·第一部分: 通过直接的多维尺度进行表述》	10	2	[29]
9	Waltman L	<i>Journal of Informetrics</i>	2010	A unified approach to mapping and clustering of bibliometric networks 《文献计量网络图谱映射与聚类的一体化》	10	3	[20]

学计量学学者有重要的学习价值。现对本研究的结果总结如下。

(1) WoS 核心合集收录了 2005–2021 年的 Ludo Waltman 的各类学术论文 99 篇, 其中, 第一作者论文占比为 47.47%, 合作论文占比 92.93%。论文主要聚焦信息科学与图书馆学以及计算机科学与跨学科应用领域, 主要刊载在 *Journal of Informetrics*、*JASIST* 和 *Scientometrics* 期刊上。在 2005–2021 年的职业生涯中, Van Eck, N.J 是其最重要的合作伙伴, 二人合作发文量达到 Ludo Waltman 论文总量的 68.68%, 合作论文的被引次数贡献了 Ludo Waltman 所有论文引证次数的 79.47%。

(2) Ludo Waltman 虽然在全球范围内与相关国家或地区以及机构建立了广泛的合作关系, 但合作强度比较弱, 主要还是以机构内部合作为主。作为年轻学者, Ludo Waltman 的论文被 WoS 核心库引用 7 712 次, 引用来自 120 个国家或地区的 3 000 多家机构, 2018–2021 年, 他连续 4 次荣膺科睿唯安的全球社会科学领域高被引学者。作为科学计量学领域的新星, 在获得普赖斯奖后, 其未来势必会吸引越来越多的合作者, 无论是合作论文数还是影响力都将得到进一步提升。

(3) Ludo Waltman 的论文聚焦以引文分析为核心的学术评价研究和知识图谱分析。研究结果显示, 其涉及科学知识图谱的研究具有显著影响力。这一领域是 Ludo Waltman 和 Van Eck, N.J 两人较早开展的研究领域, 不仅持续时间长, 且在方法和工具上都有所突破, 因而被科学计量领域内外广泛引用。40 篇 h-核论文表明 Ludo Waltman 的高影响力论文主要来自科技评价及应用、网络聚类分析和科学知识图谱。其引用参考文献聚类与其所发表的论文聚类类似, 主要集中在科技评价及应用、图谱绘制技术与应用以及图谱绘制原理。从其高被引论文的实际贡献来讲, 这些论文是在其强大的数

理能力背景下完成的, 在科学计量领域具有较高的原创性和影响力。

4.2 讨论

Ludo Waltman 因为与 Van Eck, N.J 的相识而进入科学计量学领域, 又因为参加 Anthony F. J. van Raan 的学术讲座而有机会获得 CWTS 的研究职位。从分析结果来看, Ludo Waltman 能从经济计量学向科学计量学成功转型, 主要有以下两大要素: 一方面, Ludo Waltman 的成就与 Van Eck, N.J 的贡献密不可分, 因为 Ludo Waltman 在科学计量学领域的知名度是通过科学知识图谱获得的, 而这正是 Van Eck, N.J 在硕士和博士期间的主要工作。笔者曾经在 2018 年预测, 他们作为科学计量学领域新的双子星, 共同获得普赖斯奖是指日可待的^[4]。另一方面, Ludo Waltman 的成功还在于其具有很强的数理能力, 这在他所发表的科技评价数理模型和网络聚类算法设计中可见一斑。深厚的数理基础使得 Ludo Waltman 在科学计量学领域具备了很强的竞争力。这也为科学计量学领域的青年科研人员带来一定的启示。两位年轻学者能在科学计量学领域迅速成长并拥有知名度, 与当时科学计量学领域发展迅速且科学知识图谱极具应用前景有关。追踪研究热点能让年轻学者迅速在领域内建立起一定的显示度, 但要成为知名学者还需要具有深厚的内在基础, 比如在科学计量学领域中, “大学者”不是在数理上超出同行(如: Wolfgang Glänzel, Ronald Rousseau 以及 Leo Egghe 等), 就是在理论上超过同行(如: Robert K. Merton), 深厚的数理基础和理论修养是可持续成长的关键, 否则只能昙花一现。

致谢

感谢武夷山研究员在论文撰写过程中的研究建议, 感谢张琳教授对初稿的审阅与建议。

参考文献

- [1] Waltman L. A theoretical analysis of probabilistic fuzzy systems [D]. Erasmus University Rotterdam, 2005.
- [2] Waltman L. Computational and game-theoretic approaches for modeling bounded rationality [D]. Erasmus University

Rotterdam, 2011.

- [3] Van Raan A F J. Laudation on the occasion of the presentation of the Derek de Solla Price Award 2021 to Prof. Ludo Waltman at the ISSI conference, Leuven, 2021 [J]. *Scientometrics*, 2021, 126(10): 8235-8238.

- [4] 李杰. 科学知识图谱原理及应用: VOSviewer 和 CitNetExplorer 初学者指南 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2018.
- [5] Waltman L, Kaymak U, van den Berg J. Maximum likelihood parameter estimation in probabilistic fuzzy classifiers. The 14th IEEE International Conference on Fuzzy Systems [C]. FUZZ ' 05. Reno, NV, USA. IEEE, 2005: 1098-1103.
- [6] Van Eck N J, Waltman L, Van Den Berg J, et al. A novel algorithm for visualizing concept associations. 16th International Workshop on Database and Expert Systems Applications (DEXA ' 05) [C]. Copenhagen, Denmark. IEEE, 2005: 405-409.
- [7] Waltman L. A review of the literature on citation impact indicators [J]. *Journal of Informetrics*, 2016, 10(2): 365-391.
- [8] Waltman L, van eck n J. A systematic empirical comparison of different approaches for normalizing citation impact indicators [J]. *Journal of Informetrics*, 2013, 7(4): 833-849.
- [9] Waltman L, Van Eck N J. Source normalized indicators of citation impact: an overview of different approaches and an empirical comparison [J]. *Scientometrics*, 2013, 96(3): 699-716.
- [10] Waltman L, Calero-Medina C, Kosten J, et al. The Leiden ranking 2011/2012: Data collection, indicators, and interpretation [J]. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 2012, 63(12): 2419-2432.
- [11] Waltman L, Van Eck N J. The Inconsistency of the h-index [J]. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 2012, 63(2): 406-415.
- [12] Waltman L, Van Eck N J, Van Leeuwen T N, et al. Towards a new crown indicator: Some theoretical considerations [J]. *Journal of Informetrics*, 2011, 5(1): 37-47.
- [13] Waltman L, Van Eck N J, Van Leeuwen T N, et al. Towards a new crown indicator: an empirical analysis [J]. *Scientometrics*, 2011, 87(3): 467-481.
- [14] Traag V A, Waltman L, Van Eck N J. From Louvain to Leiden: guaranteeing well-connected communities [J]. *Scientific Reports*, 2019, 9: 5233.
- [15] WALTMAN L, VAN ECK N J. A smart local moving algorithm for large-scale modularity-based community detection [J]. *Eur Phys J B*, 2013, 86(11): 14.
- [16] Van Eck N J, Waltman L. CitNetExplorer: A new software tool for analyzing and visualizing citation networks [J]. *Journal of Informetrics*, 2014, 8(4): 802-823.
- [17] Van Eck N J, Waltman L. Citation-based clustering of publications using CitNetExplorer and VOSviewer [J]. *Scientometrics*, 2017, 111(2): 1053-1070.
- [18] Van Eck N J, Waltman L. Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping [J]. *Scientometrics*, 2010, 84(2): 523-538.
- [19] Van Eck N J, Waltman L. VOS: A new method for visualizing similarities between objects; proceedings of the 30th Annual Conference of the German-Classification-Society, Freie Univ Berlin, Berlin, Germany, F Mar 08-10, 2006 [C]. Springer-Verlag Berlin: Berlin, 2007.
- [20] Waltman L, Van Eck N J, Noyons E C M. A unified approach to mapping and clustering of bibliometric networks [J]. *Journal of Informetrics*, 2010, 4(4): 629-635.
- [21] Van Eck N J, Waltman L. How to Normalize Cooccurrence Data? An Analysis of Some Well-Known Similarity Measures [J]. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 2009, 60(8): 1635-1651.
- [22] Van Eck N J, Waltman L, Dekker R, et al. A comparison of two techniques for bibliometric mapping: Multidimensional scaling and VOS [J]. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 2010, 61(12): 2405-2416.
- [23] Perianes-Rodriguez A, Waltman L, Van Eck N J. Constructing bibliometric networks: A comparison between full and fractional counting [J]. *Journal of Informetrics*, 2016, 10(4): 1178-1195.
- [24] Waltman L, Van Eck N J. A new methodology for constructing a publication-level classification system of science [J]. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 2012, 63(12): 2378-2392.
- [25] Hirsch J E. An index to quantify an individual's scientific research output [J]. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 2005, 102(46): 16569-16572.
- [26] Van Eck N J, Waltman L, Van Raan A F J, et al. Citation analysis may severely underestimate the impact of clinical research as compared to basic research. *PLoS One*, 2013, 8(4): e62395.
- [27] Zitt M, Small H. Modifying the journal impact factor by fractional citation weighting: The audience factor [J]. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 2008, 59(11): 1856-1860.
- [28] Lundberg J. Lifting the crown—citation z-score [J]. *Journal of Informetrics*, 2007, 1(2): 145-154.
- [29] Peters H P F, Van Raan A F J. Co-word-based science maps of chemical engineering. Part I: Representations by direct multidimensional scaling [J]. *Research Policy*, 1993, 22(1): 23-45.

Portraits of Ludo Waltman, the Derek de Solla Price Medal Winner

Li Jie

National Science Library, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China

E-mail: Lijie2022@mail.las.ac.cn

[Abstract] [Objective/Significance] Ludo Waltman is a world-famous scientist in the scientometric area, and also the youngest scholar wins the Derek de Solla Price Medal. The overall understanding of his research performance from his academic portraits is meaningful for cultivating and educating the young Chinese scholars in the future. [Method/Process] There are 99 papers(2005-2021) authored by Ludo Waltman on the Web of Science platform and downloaded in plain text format. Based on these publications, using the scientometrics and knowledge map methods, the scientific portrait of Ludo Waltman was drawn. [Results/Conclusions] Ludo Waltman is not only a high productive author but also has a high impact in the past few years. He has a diverse scientific collaboration around the world, and his works also have high global citation impact. His research were mainly in three aspects, including “science research evaluation”, “knowledge map: tools and methods”, and “clustering algorithms for bibliometric networks”. His collaborators, especially Nees Jan van Eck has brought high citation impact to him and played an important role in his research career.

[Keywords] Ludo Waltman, VOSviewer, knowledge map, Leiden University CWTS, clustering algorithms

科学新闻

机器人与 AI 系统有望加速电池研发

科学家描述了一种机器人学与人工智能 (AI) 相结合的技术, 该技术能筛选出锂离子电池非水液体电解质溶液的最佳配方。该研究或有助于加快研发出功能更好的充电电池, 比如充电速度更快、使用寿命更长。相关研究近日发表于《自然—通讯》。

开发高性能电池技术对于推动运输和航空业的电气化格外重要。开发锂离子电池成分的传统技术需要对可能的材质选择进行实验, 非常耗时, 有时候研发过程需要好几年。曾有人提出了一种加快这一进程的方法——利用AI与机器人相结合的技术发现最优的电池成分。

美国卡内基梅隆大学的Venkat Viswanathan、Jay Whitacre和同事设计了一个名为Clio的机器人平台, 并与一个名为“蜻蜓”的AI相结合。利用这些工具, 他们证明了该系统能在两个工作日里自主筛选出高导电非水锂离子电池的电解质配方。

研究者指出, 该方法发现电解质的速度是随机筛选速度的6倍。他们在商用锂离子软包电池中测试了该电解质溶液, 并以传统的电解质组分作为基线实验, 演示了其快充电的电池性能。

作者表示, 该研究有助于高性能充电电池的研发, 对于更大范围的能源应用和材料科学具有重要意义。

(来源: 中国科学报 晋楠)

相关论文信息: <https://doi.org/10.1038/s41467-022-32938-1>